

Kuliah Kerja Mahasiswa: Pemanfaatan Sawi sebagai Produk Kerupuk dan Olahan Mie dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan

Kuliah Kerja Mahasiswa: the Utilization of Mustard Grass as a Cracker and Noodle Processed Product in an Effort to Increase Income

Siti Nurbaeti^{1*}, Erna Purnamasari², Silma Noviana³, Siti Nurhasanah⁴, Yakutatil Faridah⁵

^{1,2,3,4,5} STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: baetigunawan28@gmail.com

Abstrak

Tujuan pelaksanaan PKM melalui kegiatan KKM ini untuk membantu memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat kampung Ciseupan, Desa Bojongsawah, terkait pemanfaatan tanaman sawi termasuk didalamnya cara mengelola sawi menjadi kerupuk dan mie berbahan dasar dari sawi, juga estimasi dan perhitungan biaya, modal dan harga pokok penjualan (HPP), guna meningkatkan pendapatan. Metode pelaksanaan kegiatan PKM mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implementasi kegiatan dan evaluasi. Luaran pelaksanaan kegiatan, bahwa proses pembuatan kerupuk sawi dan mie sawi cukup mendapatkan apresiasi dan sambutan baik dari petani sawi dan pelaku UMKM, masyarakat lingkungan setempat. Luaran lainnya dari akhir dari kegiatan ini mampu mengedukasi dan melatih mitra sasaran terkait, khususnya pada tahapan kegiatan bagian perhitungan modal, biaya dan HPP, dimana tahap ini paling berkesan dan kontributif mampu mengedukasi, memberikan informasi dan memperluas wawasan mitra terkait untuk disiplin anggaran dan pencatatan, penuh kehati-hatian dalam melakukan estimasi agar mendekati akurasi yang nyata.

Keywords: pelatihan dan pendampingan; petani sawi, UMKM; kerupuk sawi, mie sawi

Abstract

The purpose of implementing PKM through this KKM activity is to help provide education, training and assistance to the people of Ciseupan village, Bojongsawah Village, related to the use of mustard greens, including how to manage mustard greens into crackers and noodles made from mustard greens, as well as estimation and calculation of costs, capital and cost of

goods sold (COGS), in order to increase income. The method of implementing PKM activities adapts the approach of observation, socialization, activity implementation and evaluation stages. The output of the implementation of the activity, that the process of making mustard crackers and mustard noodles was enough to get appreciation and welcome from mustard farmers and MSME actors, the local community. Other outputs from the end of this activity are able to educate and train related target partners, especially at the stage of activities in the calculation of capital, costs and COGS, where this stage is the most memorable and contributing to being able to educate, provide information and expand the insights of related partners for budget discipline and record-keeping, full of caution in making estimates to be close to real accuracy.

Keywords: training and mentoring; mustard farmers, MSMEs; mustard crackers, mustard noodles

PENDAHULUAN

Menurut Parker (1984), sawi adalah sekelompok tumbuhan dari *genus Brassica* yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan (*sayuran*), baik segar maupun diolah (Wikipedia, 2004). Sawi mencakup beberapa spesies *Brassica* yang kadang-kadang mirip satu sama lain (Wikipedia, 2004). Tanaman sawi (*brassica juncea* L) adalah salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan prospek yang cukup cerah, sawi sebagai sayuran memiliki macam – macam manfaat dalam kehidupan masyarakat sehari – hari (Alifah, 2019; Fuad, 2010). Sawi selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sawi juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan, antara lain untuk mencegah timbulnya tumor payudara, mencegah kanker payudara, menyehatkan mata, mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah, dan menghindari serangan jantung. Selain itu sawi juga digemari oleh konsumen karena memiliki kandungan provitamin A dan asam askorbat yang tinggi (Siregar et al., 2023; Hidayat, 2022; Hasil, 2019; Dictrict, 2023).

Sektor pertanian umumnya dilaksanakan di wilayah pedesaan dan sebagian besar mempunyai pendapatan yang rendah, baik dalam arti relatif maupun absolut di bawah garis kemiskinan (Suratman, 2016; Dictrict, 2023; Suratman, 2018). Dimasa yang akan datang pembangunan pertanian non padi diperkirakan merupakan kunci pertumbuhan pertanian rakyat, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani (Dictrict, 2023).

Kecamatan Kebonpedes terdiri dari 5 desa yakni desa Sasagaran, desa Cikaret, desa Kebonpedes, desa Jambenenggang dan desa Bojongsawah. Desa Bojongsawah dikenal sebagai penghasil padi dan tanaman sayuran diantaranya adalah tanaman sawi. Budidaya tanaman sawi tergolong cepat dan mudah dilakukan karena benih yang mudah didapatkan serta cara pemeliharannya yang sederhana dan tidak sulit.

Kendalan yang dihadapi oleh petani sawi di desa Bojongsawah adalah naik turunnya harga sawi di pasaran yang tidak stabil. Menurut petani di daerah tersebut harga jual sawi yang

diterima oleh petani yaitu RP 10.000/Kg, namun ketika harga sawi rendah bisa mencapai RP 200/Kg. Turunnya harga sawi ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi petani sawi.

Dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengolah tanaman sawi menjadi produk Mie dan Kerupuk sawi. Mie dan Kerupuk merupakan makanan yang digemari oleh semua kalangan karena merupakan makanan yang mudah di olah. Mie dan Kerupuk sawi menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan di Desa Bojongsawah, karena bahan yang digunakan untuk mengolah mudah didapat dan pengolahannya juga mudah.

Adapun kendala yang dihadapi masyarakat pertanian yang dihadapi petani sawi sehingga berdampak terhadap ekonomi keluarganya dan roda perekonomian daerah setempat:

1. Hama yang diakibatkan oleh cuaca, serta bendungan air yang terbatas sehingga menghambat pada pertumbuhan sawi tersebut.
2. Ketika harga sawi rendah yang mana mengakibatkan sawi tersebut banyak yang tidak laku di pasar dan membusuk begitu saja.
3. Kurangnya pengetahuan akan ide kreatifitas para petani, akan bahan mentah yang bisa diolah menjadi makanan sehat dan kekinian dalam menunjang hasil pertanian yang bisa menjadi peluang usaha.
4. Kurangnya pemahaman akan potensi yang ada di kampung Ciseupan tentunya dari potensi ekonomi pertanian itu sendiri.

Berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan melibatkan kuliah kerja mahasiswa (KKM). Merujuk pada permasalahan tersebut, dengan segala potensi dan batasan kemampuan mahasiswa dan tim PKM. Maka, tujuan PKM ini untuk memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa Bojongsawah tepatnya di dusun 4 kampung Ciseupan RW 11 terkait pemanfaatan tanaman sawi termasuk didalamnya cara mengelola sawi menjadi kerupuk dan mie berbahan dasar dari sawi. Adapun sasaran yang ingin di capai pada kegiatan sosialisasi yaitu timbulnya keinginan dan kesadaran para petani untuk mengolah hasil panen dari barang mentah menjadi barang jadi, menciptakan peluang usaha bagi para petani serta kedepannya dengan peluang usaha ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung Ciseupan, estimasi dan perhitungan biaya, modal dan harga pokok penjualan, diharapkan dapat berguna dan membantu dalam upaya meminimalisasi biaya dan meningkatkan pendapatan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM mengadaptasi pendekatan observasi, sosialisasi, tahap implementasi kegiatan dan evaluasi (misalnya pelaksanaan PKM yang dilakukan, Saputra et al., 2023; Yulyanti et al., 2023; Aulia et al., 2023; Nurmilah et al., 2023; Rizky et al., 2023; Husni et al., 2023; Susetyo et al., 2023; Alfionita et al., 2023; Farida et al., 2023; Julianti et al., 2023; dan Supriatna et al., 2023). Tahap implementasi kegiatan dilakukan dengan edukasi dan pendampingan kepada mitra sasaran. Oleh karena itu, adanya partisipasi dan aksi masing-

masing pihak yang terlibat secara aktif untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan ini. mitra sasaran yaitu petani sawi dan pelaku UMKM penjual mie dan sayuran sawi.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepanjang bulan Mei 2024 dan selesai di awal bulan Juni 2024, dikampung Ciseupan, Desa Bongongsawah, Kabupaten Sukabumi. Tahap pelaksanaan kegiatan dioperasionalisasikan dengan pendekatan partisipatif, edukasi dan pendampingan, implementasi dan aksi. Metode dan pelaksanaan kegiatan ini, mengadaptasi konsep dan praktik dari beberapa laporan hasil penelitian relevan maupun dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

HASIL

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kegiatan observasi dan pencarian informasi, adanya partisipasi dan keaktifan masing-masing pihak yang terlibat, yaitu tim PKM dengan mitra terkait dan dukungan pihak lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan

Observasi dan Sosialisasi

Observasi biasanya dilakukan pada tahap awal, tujuannya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan, ini adalah bagian dari analisis situasi lapangan berhubungan mitra PKM. Observasi dilakukan pada saat petani sawi sebagai mitra sasaran sedang panen sawi di ladang pertaniannya.

Gambar 1. Wawancara kepada petani sawi

Selain wawancara kepada petani kami juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik perkebunan sawi, seperti yang disajikan pada gambar 2.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh beberapa informasi dan alternatif solusi. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan materi untuk diberikan pada kegiatan edukasi dan

pendampingan kepada petani sawi dan pelaku UMKM yang berjualan mie dan kerupuk berbahan dasar dari sayuran sawi. Sosialisasi pelaksanaan dilakukan pada bagian selanjutnya.

Gambar 2. Wawancara kepada pemilik perkebunan sawi di Ciseupan

Partisipasi dan Sosialisasi

Program kerja yang telah disusun oleh kami selaku kelompok KKM 3 divisi perekonomian dan pertanian, tidak mungkin berjalan apabila tidak ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat setempat, dan melakukan sosialisasi diperlukan. Untuk menerapkan program kerja yang telah direncanakan, tahap awal dalam kegiatan ini adalah mengadakan musyawarah dengan pemilik kebun, para petani, ibu rumah tangga, dan pemilik UMKM di kampung Ciseupan tentang pelatihan pembuatan Mie dan Kerupuk yang berbahan dasar sayuran sawi.

Aksi dan Implementasi Kegiatan

Tahap aksi atau implementasi/pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengadakan sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif dari komoditas sayuran sawi, dimana supaya masyarakat mengetahui potensi yang ada pada lahan pertanian di kampung Ciseupan yang mana sawi bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bernilai harganya seperti menjadi olahan produk berupa mie dan kerupuk kemudian dilanjutkan pelatihan pembuatan mie dan kerupuk dari sayur sawi sebagai alternatif ide kreatif memanfaatkan hasil pertanian sawi. Tahapan kegiatan dilakukan tim PKM, sebagai berikut:

1. Pendampingan sosialisasi diikuti oleh ibu petani sawi, rumah tangga pelaku UMKM penjualan mie dan kerupuk sawi, sebagian remaja kampung Ciseupan.
2. Pelatihan pembuatan mie dan kerupuk sayur sawi, adapun alat dan bahan pembuatannya sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Kerupuk Sawi
 - 1) Peralatan:
 - Kompor
 - Panci atau wajan

- Pisau dan Talenan
 - CoverB/lender
 - Timbangan
 - Baskom,
 - Alat Pengukus
- 2) Bahan
- Tepung Kanji/Tapioka 1 Kg
 - Sawi 500 gr
 - Bawang Putih 80g
 - Ketumbar 50 gr
 - Masako 5 pcs
 - Ladaku 1 pcs
 - Air 300 ml
 - Standing pouch 10 pcs
 - Stiker 20 (masing-masing permukaan packing; depan belakang)
- 3) Cara Pembuatan
- Pertama pisahkan daun dan tangkai sawi karena yang diambil daunnya saja sebanyak 500 gr dan tambahkan air secukupnya agar mempermudah dalam menghaluskan sawi.
 - Masukkan daun sawi beserta bawang putih beserta bumbu-bumbu kedalam cover/blender.
 - Tuangkan hasil blender tadi kedalam wajan lalu tambahkan sedikit tepung kanji/tapioca dan ketumbar guna untuk mengentalkan adonan tersebut. d) Tiriskan adonan yang sudah menjadi kanji lalu campurkan dengan sisa tepung kanji yang tadi secara merata.
 - Bentuk adonan yang sudah tercampur rata dengan bentuk bulat panjang seperti timun.
 - Kukus selama 2 jam sampai matang dan berubah warna menjadi hijau lumut.
 - Angkat lalu tiriskan dan diamkan sampai mengeras agar tidak lembek dan gampang dipotong (pemotongannya diusahakan tipis).
 - Jemur sampai kering (tergantung cuaca).
 - Terakhir goreng dan beri bumbu sesuai selera.
- b. Pembuatan Mie
- 1) Peralatan
- Cover/blender
 - Baskom
 - Pisau
 - Gilingan mie
 - Saringan

2) Bahan

- Tepung terigu 1 kg
- Sawi 400 gr
- Garam 30 gr
- Telor 4 butir
- Air 300 ml
- Bawang putih 200 gr
- Bawang merah 700gr
- Cabe merah 500 gr
- Lada bubuk $\frac{1}{2}$ sachet
- Masako 5 Pcs
- Penyedap rasa 30 g
- Gula putih
- Ketumbar 50gr
- Kunyit 3-5 ruas jari
- Jahe 2 ruas jari
- Lengkuas 2 ruas jari
- Kecap 50 ml
- Bawang daun 250 gr
- Batang sawi (jika diperlukan)
- Ayam $\frac{1}{4}$

Gambar 3. Pelatihan pembuatan mie dan kerupuk dari sawi

3) Cara Pembuatan

- Pertama haluskan daun sawi dan air, saring airnya masukkan kedalam terigu dan beri sedikit garam lalu aduk hingga kalis.
- Giling dengan penggilingan mie
- Cetak dan lakukan berulang hingga adonan habis.

4) Cara Pembuatan Bumbu Kuah Mie Sawi

- Haluskan bawang merah, bawang putih, cabe merah, kunyit, jahe, dan lengkuas.

- Masukkan bumbu, ketumbar dan ayam suwir yang sudah digoreng.
- Beri air sebanyak 500 ml, masukan lada bubuk, masako, penyedap rasa, gula putih, kecap, batang sawi, bawang daun, aduk sampai mengental koreksi rasa.

Gambar 4. Kerupuk sawi dalam kemasan

3. Setelah proses pembuatan, kemudian dilaksanakan pelatihan perhitungan harga pokok penjualan, modal, biaya dan harapan keuntungan, juga pelatihan kegiatan pemasaran berbasis digital (online) untuk melengkapi tahapan kegiatan ini.

Hasil dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Proses pembuatan kerupuk sawi dan mie sawi cukup mendapatkan apresiasi dan sambutan baik dari petani sawi dan pelaku UMKM, masyarakat lingkungan setempat.

Adanya kegiatan ini mampu menedukasi mitra terkait, khususnya yang belum pernah melakukannya saat ini menjadi lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti proses pembuatan kerupuk sawi dan mie dengan baha sayuran sawi di kemudian hari. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari kesediaan dan partisipasi aktif dan mitra dan tim PKM. Selaint itu, seorang ahli sebagai pelaku UMKM yang sudah survive dibidang ini dan berada di daerah setempat, juga sekaligus sebagai mitra kolaborator yang support pada kelancaran kegiatan ini turut diundang untuk dapat membantu mengedukasi dan pendampingan pada proses pembuatan kerupuk sawi dan mie sawi ini.

Proses pembuatan kerupuk sari dan mie sawi, secara keseluruhan mudah dipahami dan diimplementasikan oleh mitra yaitu beberapa petani dan pelaku UMKM penjual kerupuk dan mie berbahan sawi. Namun, pada saat estimasi dan perhitungan biaya dan modal, potensi keuntungan dan kerugian, hingga pemasaran viral tidak menyita banyak waktu yaitu dengan pemasaran online, setidaknya via WhatsApp, Facebook atau mungkin melalui Instagram masih menjadi kendala. Estimasi biaya, odal dan harga jual, akhirnya ditetapkan dengan bahasa dikira-kira menjadi kebiasaan umum diterapkan di kalangan mereka pada saat produk sudah jadi, dengan bahasa yang terpenting laku terjual dan meperoleh pemasukan. Apalagi jika dihadapkan pada pembuatan perencanaan anggaran dan evaluasi capaian, masih kesulitan.

Oleh karena itu, bagian perhitungan modal, biaya dan harga pokok penjualan (HPP) menjadi tahapan yang paling kontributif mampu mengedukasi, memberikan informasi dan memperluas wawasan mitra terkait untuk disiplin anggaran dan pencatatan, penuh kehati-hatian dalam melakukan estimasi agar mendekati akurasi yang nyata. Adanya anggapan keuntungan dari hasil penjualan dengan modal dan biaya yang dikira-kira tanpa perencanaan dan perhitungan anggaran dan operasional yang baik, digunakan secara bijak dan disiplin, maka secara nyata hasil sesungguhnya adalah bisa kebalikannya, bisa tidak untung dan tidak rugi (BEP) atau bahkan kerugian yang didapat (Firmansyah et al., 2023; Susetyo et al., 2021; Firmansyah et al., 2022).

Luaran akhir dari kegiatan ini mampu mengedukasi dan melatih mitra sasaran terkait, khususnya pada tahapan kegiatan bagian perhitungan modal, biaya dan HPP. Adanya partisipasi dan keaktifan mitra menunjukkan sikap terbuka sebagai kesediaan dan kemauan untuk belajar dan melatih diri dengan tim dari pihak akademisi (tim PKM dan KKM), dan bersedia berdiskusi dan *sharing* terkait tema kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pemasalahan biaya, modal dan akses modal tidak dipungkiri menjadi pemasalahan yang umum dan sering dihadapi pelaku UMKM di daerah pedesaan dan mungkin berlaku secara luas.

PEMBAHASAN

Model pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi sebagai tahap awal, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada mitra sasaran guna memastikan adanya kesediaan dan partisipasi mitra terkait untuk mengikuti tahap implementasi kegiatan sebagai sebagai tujuan yang telah ditetapkan tim PKM.

Masih banyak kalangan masyarakat yang sesungguhnya menerima dan mengingkan kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk membantu mereka dalam tataran praktik usaha yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi ajang pemahaman, penguatan dan motivasi. Informasi dan keilmuwan yang di bawa dan transfer pengetahuan relevan yang dibutuhkan sesungguhnya sangat berguna bagi masyarakat yang menjadi mitra PKM. Nyatanya, pada pelaksanaan kegiatan PKM yang tim laksanakan yaitu proses pembuatan kerupuk sawi dan mie sawi cukup mendapatkan apresiasi dan sambutan baik dari petani sawi dan pelaku UMKM, masyarakat lingkungan setempat.

Mengandeng pihak ahli sebagai kolaborator yang mengedukasi diperlukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan hingga luaran yang sesuai tujuan dapat dicapai. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kesediaan dan partisipasi aktif dan mitra dan tim PKM. Kesediaan mitra ahli sebagai pelaku UMKM yang sudah survive dibidang ini dan berada di daerah setempat diperlukan untuk kesesuaian, kelancaran dan ketercapaian luaran yang diharapkan tim. Tahap kegiatan paling berkesan bagi tim PKM dan KKM adalah pada bagian edukasi dan pelatihan terkait perhitungan modal, biaya dan HPP menjadi tahapan yang paling kontributif mampu mengedukasi, memberikan informasi dan memperluas wawasan mitra terkait untuk disiplin anggaran dan pencatatan, penuh kehati-hatian dalam melakukan estimasi agar mendekati akurasi yang nyata.

Luaran akhir dari kegiatan ini mampu mengedukasi dan melatih mitra sasaran terkait, khususnya pada tahapan kegiatan bagian perhitungan modal, biaya dan HPP. Adanya partisipasi dan keaktifan mitra menunjukkan sikap terbuka sebagai kesediaan dan kemauan untuk belajar dan melatih diri dengan tim dari pihak akademisi (tim PKM dan KKM), dan bersedia berdiskusi dan *sharing* terkait tema kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pemasalahan biaya, modal dan akses modal tidak dipungkiri menjadi pemasalahan yang umum dan sering dihadapi pelaku UMKM di daerah pedesaan dan mungkin berlaku secara luas, maka masih diperlukan perhatian dan kerjasama pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan ini hingga sampai titik lokasi ke daerah pelosok di pedesaan, guna memepkuat ketahanan pelaku UMKM dan sekaligus untuk memperkuat dan meningkatkan perekonomian nasional dimuali dari tingkat bawah hingga ke atas (*button-up*).

SIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kegiatan observasi dan pencarian informasi, adanya partisipasi dan keaktifan masing-masing mitra dan pihak yang terkait yang terlibat. Proses pembuatan kerupuk sawi dan mie sawi cukup mendapatkan apresiasi dan sambutan baik dari petani sawi dan pelaku UMKM, masyarakat lingkungan setempat. Selain itu, luaran akhir dari kegiatan ini mampu mengedukasi dan melatih mitra sasaran terkait, khususnya pada tahapan kegiatan bagian perhitungan modal, biaya dan HPP, dimana tahap ini paling berkesan dan kontributif mampu mengedukasi, memberikan informasi dan memperluas wawasan mitra terkait untuk disiplin anggaran dan pencatatan, penuh kehati-hatian dalam melakukan estimasi agar mendekati akurasi yang nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

TIM PKM dan KMM menyampaikan ucapak terima kasih kepada Kepala Desa setempat serta perangkat dan perangkat desa, petani sayuran sawi dan pelaku UMKM yang berjualan kerupuk sawi dan mie berbahan sawi di Ciseupan, masyarakat sekitar, dan pihak terkait lainnya. Terima kasih juga kepada tim pengabdian dan peserta KKM yang melaksanakan kegiatan PKM. Ketua LPPM STIE PASIM Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ketua program studi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam operasionalisasi dan pelaksanaan kegiatan. Kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang terlibat dalam memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga pelaksanaan kegiatan PKM ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

Alfionita, V., Wulansari, S. S., Maulana, G., Firmansyah, M. R., Hendrawati, Y., & Cahyani, I. D. (2023). Towards a Healthy Society in the Holy Month of Rhamadan. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 87-94. Diambil dari

<https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/36>

- Alifah, M. S. (2019). *Respon Tanaman Sawi (Brassica juncea L.) Terhadap Pemberian Beberapa Dosis Pupuk Organik Cair Daun Gamal (Gliricidia sepium)*. UIN SUSKA Riau. Diambil dari <https://repository.uin-suska.ac.id/21968/>
- Aulia, D., Nurcahyatulloh, L., Maryam, N. M. S., & Adawiyah, P. S. R. (2023). Penerapan Motivasi Belajar dalam Pengembangan Minat Bertani di Era Generasi Millennial. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 149-154. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/51>
- Dictrict, P. (2023). *Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pemanfaatan Tanaman Sawi Di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Efforts To Increase Farmers' income through the Utilization of Mustroper Plants in Bahagia Village*. 2(3).
- Farida, N., Dewi, P., & Destriani, E. (2023). Pengembangan Logo dan Citra UMKM Melalui Rebranding. *JURNAL HASPI: Jurnal Pengabdian Hasil Implementasi Dan Diseminasi Masyarakat*, 2(2), 103-108. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/45>
- Firmansyah, D., Mulyadi, H., & Susetyo, D. P. (2023). Penentuan Harga Jual: Harga Pokok Produksi dan Ekspektasi Laba. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 9(2), 202-215. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v9i2.8808>
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., Suryana, A., & Saepuloh, D. (2022). Volume Penjualan: Analisis Pendekatan Regresi Data Panel. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(2), 109-124. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i2.1479>
- Fuad, A. (2010). *Budidaya Tanaman Sawi (Brassica Juncea. L)*. Diambil dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/22709>
- Hasil, D. (2019). Uji Daya Hasil Tanaman Sawi Putih (*Brassica rapa L. Ssp. pekinensis*) di Dataran Tinggi Yield Trial of Chinensis Cabbage (*Brassica rapa L. Ssp. pekinensis*) in The Highland. *Jurnal PProduksi Dan Tanaman*, 7(3), 474-479.
- Hidayat, C. A. (2022). *Pengaruh Perbandingan Modified Cassava Flour (Mocaf) dengan Tepung Terigu dan Penambahan Puree Sawi Hijau (Brassica Rapa. L) Terhadap Karakteristik Kulit Pangsit*. Fakultas Teknik Unpas. Diambil dari <http://repository.unpas.ac.id/61165/>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village: Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155-162. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Julianti, M., Konita, N., & Santi, N. (2023). Budidaya Tanaman Hidroponik dari Limbah Plastik Sebagai Sarana Pemanfaatan Pekarangan Rumah. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 135-142. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/52>

- Nurmilah, M., Nurhaanah, A. N., Putri, C. S. A., & Tobibah, L. (2023). Peningkatan Minat Usaha Masyarakat di Sektor Ekonomi Kreatif Melalui Sosialisasi dan Pelatihan. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 129-134. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/50>
- Parker, S. (1984). *McGraw-Hill Dictionary of Biology*. McGraw-Hill Company.
- Rizky, F. M., Ayu, F. D., Wahyuni, N. N., & Arrizi, M. F. (2023). Digital Marketing Training and Assistance. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 81-86.
- Saputra, R. P., Damayanti, N., Safitri, R. M., Adhi, S. B. W., Pramita, D., & Yuliana, W. (2023). Social Service Activities in an Effort to Improve Community Food Security. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 75-80.
- Siregar, A. H. M., Roji, F., Nadia, R. L., & Tanjung, I. F. (2023). Pemanfaatan Limbah Sayur-sayuran Busuk Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi (*Brassica juncea* L.). *Journal of Vission and Ideas*, 3(2), 404-416. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.2936>
- Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163-168. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>
- Suratman, Y. Y. A. (2016). Distribusi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Usahatani Sawi (*Brassica Juncea* L.) Di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*, 41(2), 222-232. <https://doi.org/10.31602/zmip.v41i2.424>
- Suratman, Y. Y. A. (2018). Analisis Pendapatan Usahatani Sawi (*Brassica juncea* L.) di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*, 43(2), 133-140. <https://doi.org/10.31602/zmip.v43i2.1278>
- Susetyo, D. P., Firmansyah, D., & Aisah, A. S. (2021). Perubahan Biaya Operasional Dan Jumlah Penjualan Terhadap Laba Bersih Sebelum Dan Pada Masa Pandemic Covid-19 (Studi Pada PT. Nuansa Ilham Prima Sukabumi). *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(3), 208-219. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/skt.v4i3.8544>
- Susetyo, D. P., Resawati, S. N., Dewi, M. S., Afriani, N., Khomisah, Y., & Wahyuni, S. (2023). Urban Farming with Fun Learning for Early Childhood at the Elementary School Level. *JURNAL PENGABDIAN HASPI*, 2(1), 67-74. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/16>
- Wikipedia. (2004). *Sawi*. WikipediA Ensiklopedia Bebas. Diakses tanggal 17 Mei 2024, tersedia dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Sawi>
- Yulyanti, C. E., Alawiyah, E. T., Haryanti, E., & Ningsih, P. D. F. (2023). Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Kewirausahaan Guna Meningkatkan Jiwa Berwirausaha Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 115-122. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/47>